
DOI 10.5281/zenodo.10665473

УДК 378

Упоров И.В.

Упоров Иван Владимирович, д.и.н., к.ю.н., профессор, Краснодарский университет МВД России, Россия, 350005, г. Краснодар, ул. Ярославского, 128. E-mail: uporov@list.ru.

Лекция в вузе: роль цифровизации в трансформации методики лекционного занятия

Аннотация. Цифровые технологии уже почти двадцать лет входят в учебную практику вузов, однако пока они применяются в основном для решения задач не педагогико-творческого, а технического характера. В содержательном же плане потенциал «цифры» используется недостаточно. В этой связи в статье рассматриваются особенности подготовки и проведения лекционных занятий (применительно к гуманитарным специальностям), в том числе речь идет о конспектировании студентами лекций в условиях повсеместного распространения и использования разнообразных гаджетов.

Ключевые слова: цифровые технологии, лекции, студенты, гаджеты, образовательный процесс, вузы.

Uporov I. V.

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of History, Candidate of Law, Professor, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, 350005, Krasnodar, st. Yaroslavsky, 128. E-mail: uporov@list.ru.

Lecture at the university: the role of digitalization in the transformation of lecture teaching methods

Abstract. Digital technologies have been included in the educational practice of universities for almost twenty years, but so far they are mainly used to solve problems not of a pedagogical and creative nature, but of a technical nature. In terms of content, the potential of the "figure" is not being used enough. In this regard, the article examines the features of the preparation and conduct of lectures (in relation to humanitarian specialties), including the issue of students taking notes of lectures in conditions of widespread use of various gadgets.

Key words: digital technologies, lectures, students, gadgets, educational process, universities.

Начавшаяся на рубеже XX-XXI вв. информационная революция, обусловленная внедрением цифровых технологий, кардинальным образом меняет ситуацию во многих сферах жизнедеятельности общества, государства и людей, и прежде всего там, где имеет место интенсивный оборот информации. Вузовское образование является именно

такой сферой. При этом внедрение компьютеров в российских вузах имеет два основных направления. Первое направление включает в себя информатизацию учебно-научных ресурсов (в частности, оно определяется формированием электронных библиотек; использованием справочно-правовых систем и др.). Второе направление внедряется более актив-

но и связывается прежде всего с совершенствованием организации учебного процесса. Здесь сфера применения цифровых технологий шире, в частности, в вузах разрабатываются собственные сайты, где размещается много полезной информации как для преподавателей, так и для студентов [1, с. 43]. По указанным направлениям во всех, вероятно, вузах достигнуты серьезные результаты и, бесспорно, студенты имеют возможность использовать объем информации на несколько порядков больше, чем раньше.

Однако, на наш взгляд, основные задачи по указанным направлениям в основном решены. Теперь нужно двигаться дальше в реализации потенциала цифровых технологий по совершенствованию процесса вузовского обучения с содержательной стороны. И вот тут-то возникают проблемы, требующие дополнительных усилий со стороны как администрации вузов, так и профессорско-преподавательского состава. Так, основными видами учебных аудиторных занятий на гуманитарных факультетах являются лекции и семинары, и они проводятся (очевидно, в своем большинстве) так же, как и в доцифровую эпоху. Рассмотрим более подробно лекции. Вот классическая картина. На кафедру заходит лектор и начиная раскрывать очередную тему по изучаемой дисциплине. Делает он это вербально, то есть, проговаривает вслух подготовленную учебно-научную информацию. Те, для кого он это делает, то есть, студенты, смотрят на него, слушают и делают записи, и часто - по-прежнему, в общих тетрадях, шариковыми ручками, как в давние-прошлые времена.

При этом не учитывается, что сегодня все студенты (совершенно очевидно - 100%) имеют собственные гаджеты, позволяющие вместить в электронном виде огромный объем разного рода учебников, учебных пособий, научных статей и другой учебно-научной и учебно-методической литературы. Соответственно ситуация складывается совершенно

по-другому, чем в докомпьютерную эпоху, когда профессор-лектор представлял носителя основных знаний по изучаемой учебной дисциплине, кроме того, относительно немного издавалось и учебников. В настоящее время в открытом доступе в интернет-пространстве, на сайтах тех же вузов имеется возможность получить в пользование множество указанных выше видов учебных материалов.

Другое дело – насколько эффективно использование обилие этих источников, и этот вопрос, безусловно, представляется очень важным, имея в виду совершенствование учебно-методической работы со студентами. Нужно также иметь в виду, что лектор излагает материал, который ранее уже, как правило, по основным позициям апробирован и имеется в свободном доступе, будучи опубликованным в виде монографий, учебников, пособий, статей и т.д. Наконец, нужно иметь в виду, что в силу физической и физиологической ограниченности интеллекта отдельного человека, лектор не может предложить студентам разные подходы, дефиниции и т.д. по изучаемым темам, учитывая непрерывно возрастающий объем исследований, и предлагает обычно свое собственное видение, сужая тем самым учебно-научный кругозор студентов.

У обучаемых при таком обилии и доступности учебно-научного материала возникает вполне закономерный вопрос о целесообразности записывать то, что у них или уже имеется в их гаджетах или может быть получено без особых усилий. Убедительный ответ на этот вопрос пока отсутствует.

В этой связи в литературе высказывается точка зрения, согласно которой цифровые технологии «отменяют» лекцию как вид и форму аудиторных занятий в вузах [2, с. 579]. Однако такой подход, как представляется, не учитывает ряда важных факторов. Прежде всего это касается того обстоятельства, что отмеченное выше изобилие учебно-научной информации не может попасть в гаджеты

студентов автоматически – для этого их нужно по меньшей мере сориентировать, и это как раз должно быть одной из составляющей лекционного занятия. Нужно также учитывать, что лектор выступает перед студентами – молодыми людьми, у которых еще недостаточно общих знаний и тем более не хватает методических навыков по изучению конкретных дисциплин. Нельзя не назвать еще и сравнительно небольшой жизненный опыт. Таким образом, лектор выступает не только в роли носителя и передатчика учебно-научных знаний, но и, в определенной степени, как наставник. Поэтому лекции, конечно же, должны остаться - непосредственное общение преподавателя и студентов было и, вероятно, останется навсегда важнейшим принципом образовательного процесса, осуществляемого, если перейти на философский язык, в рамках передачи знаний от старших поколений младшим поколениям. И здесь вполне уместно говорить об интеграции в образовательном процессе традиционных и цифровых технологий [3].

Вместе с тем методика проведения лекций, с учетом возможностей цифровых технологий, требует соответствующих корректировок, и вариантов здесь может быть множество. Один из таких вариантов более эффективного, на наш взгляд, проведения данного аудиторного занятия, основывается на том, чтобы студенты в лекционном зале являлись не пассивными слушателями, а активными участниками занятия. И в этом смысле следует заметить, что человек познает окружающий мир прежде всего органами зрения (более чем на 80%), и только потом другими органами (слух, осязание, обоняние, вкус).

Лекции же студенты в основном слушают, а их зрение в познании лекционного материала используется незначительно. Для того, чтобы изменить такую ситуацию, необходимо наличие у каждого студента без исключения своего личного учебного гаджета (удобнее всего - ноутбук, планшет), имеющего целевое назначение - для учебной деятельности (в

этом контексте, очевидно, уже наступила пора считать одним из обязательных условиях для поступающих в вузы – наличие своего гаджета). В такой гаджет помещаются текстовые рабочие файлы-лекции. Этот момент очень важный, в содержательном плане, можно сказать, – ключевой: этот рабочий файл-лекция (очевидно, лучше в текстовом редакторе, в том же Microsoft Word) должен представлять собой основные смысловые (вероятно, предельно сокращенные) блоки очередной лекционной темы.

Во время лекции студенты свой взгляд держат в основном на мониторе своего гаджета, перелистывая, вместе с лектором, страницу за страницей этот файл-лекцию, при этом лектор комментирует помещенные в студенческие гаджеты смысловые блоки. Студенты, если посчитают нужным, делают дополнительные записи (разумеется, на клавишах, ни о каких шариковых ручках и тетрадях/блокнотах нет и речи). Если позволяют технические возможности, то целесообразно создать лекционный чат, где студенты во время лекции могут задавать вопросы, писать реплики – в такого рода случаях, конечно, лектор, помимо надлежащей профессиональной подготовки, должен быть готовым с психологической и волевой точек зрения. Лекция может сопровождаться видеofilmами, презентациями. Разработка такого рода цифрового контента в виде файлов-лекций представляется сложным трудом, и такой труд должен соответствующим образом стимулироваться.

Предложенный вариант совершенно исключает конспектирование лекций по старинке – в общих тетрадях шариковыми ручками. Научно-технический прогресс стремительно изменяет образовательную среду, «цифра» вытесняет «бумагу», и в нашем случае студент, по сути, уже получает изначальный готовый рабочий конспект, который он может и должен дополнять (и по степени дополнения можно в дальнейшем оценивать успеваемость студентов). В этом смысле мы не можем согласиться с коллегами,

которые считают, что студент должен непременно своей рукой писать конспекты, так как это показывает его учебную активность и, кроме того, собственноручные записи лучше «запоминаются». И уж совсем нелепыми выглядят ситуации, которые имеют место в некоторых вузах, когда студенты переписывают с монитора своего же ноутбука (планшета) фрагменты учебников и иных источников, поскольку имеется «требование» к ведению непременно рукописных конспектов. Мы полагаем также, что студент на любое занятие, не только на лекцию, должен приходиться со своим гаджетом и иметь возможность выхода в интернет. И не случайно уже ставится вопрос о целенаправленной подготовке цифровых инженеров-педагогов, которые призваны помогать в освоении технических и программных возможностей цифровых технологий [4, с. 118].

Помимо этого, цифровые технологии целесообразно использовать для создания методических рекомендаций для студентов по конкретным учебным дисциплинам. Дело в том, что такого рода рекомендации содержатся, как правило, в ра-

бочих учебных программах, составляемых на кафедрах и затем утверждаемых методическим и ученым советом вуза. Эти программы доступны и студентам. Однако в учебном процессе, по нашим наблюдениям, эти программы в повседневной учебной деятельности не часто используют сами преподаватели, и тем более о них имеют представление небольшое число студентов. Между тем, на наш взгляд, в условиях информационной революции все более востребованы как раз обобщенные представления о конкретных учебных дисциплинах, которые позволяли бы студентам ориентироваться в ее содержании, объеме, методах изучения, особенностях проведения отдельных видов учебных занятий и т.д. С этой целью целесообразно составлять методические рекомендации, предназначенные специально для студентов, по каждой учебной дисциплине – на основе рабочих учебных программ. Мы полагаем также, что такого рода методические рекомендации должны составляться каждый учебный год, причем в электронном виде – в таком же виде они должны передаваться и студентам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евдокимова О.В., Колобов А.Н., Кулагина Ю.А. Применение цифровых технологий обучения дисциплинам гуманитарного цикла в профессиональном образовании // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 7 (109) Ч. 4. С. 40-44.
2. Захаров Г.А., Какеев Б.А., Филипченко Е.А. Некоторые аспекты оптимизации преподавания теоретических дисциплин в медицинском вузе // Вестник российских университетов. Серия «Математика». 2016. Т. 21. №2. С. 577-581.
3. Мазниченко М.А., Лопатинский Д.В. Интеграция традиционных и цифровых технологий в реализации программ среднего профессионального образования // Гуманитарные науки. 2021. № 1. С. 53-62.
4. Андриюхина Л.М., Садовникова Н.О., Уткина С.Н., Мирзаахмедов А.М. Цифровизация профессионального образования: перспективы и незримые барьеры // Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 3. С. 116-147.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Evdokimova O.V., Kolobov A.N., Kulagina Ju.A. Primenenie cifrovyyh tehnologiy obuchenija disciplinam gumanitarnogo cikla v professional'nom obrazovanii // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2021. № 7 (109) Ch. 4. S. 40-44.

-
2. Zaharov G.A., Kakeev B.A., Filipchenko E.A. Nekotorye aspekty optimizacii prepodavaniya teoreticheskikh disciplin v medicinskom vuze // Vestnik rossijskih universitetov. Serija «Matematika». 2016. T. 21. №2. S. 577-581.
 3. Maznichenko M.A., Lopatinskij D.V. Integracija tradicionnyh i cifrovyyh tehnologij v realizacii programm srednego professional'nogo obrazovanija // Gumanitarnye nauki. 2021. № 1. S. 53-62.
 4. Andriuhina L.M., Sadovnikova N.O., Utkina S.N., Mirzaahmedov A.M. Cifrovizacija professional'nogo obrazovanija: perspektivy i nezrimye bar'ery // Gumanitarnye nauki. 2020. T. 22. № 3. S. 116-147.
-